

Mise au point d'une méthode de détection de la résistance de *Phytophthora infestans* vis-à-vis du diméthomorphe, de la fluazinam, et de la cyazofamide sur pomme de terre dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Florent Remuson, Marie-France Gérentes, Benoit Barrès

Résumé :

En 2018, la mise au point d'une méthode de détection de la résistance aux fongicides de *Phytophthora infestans*, agent du mildiou de la pomme de terre, concerne 3 substances active : le diméthomorphe comme représentant de la famille des CAA (carboxylic acid amides), le fluazinam comme représentant de la famille des dinitroanilines et de la cyazofamide représentant de la famille des Qil. Cette mise au point d'analyse repose sur des tests biologiques en croissance mycélienne des souches isolées, sur milieu artificiel amendé en fongicide. Il était prévu 3 prélèvements de la région des Hauts-de France, aucun échantillon n'a pu être réalisé et envoyé au laboratoire.

Mots clés : *Phytophthora infestans*, résistance, pomme de terre.

Contexte

Le mildiou de la pomme de terre, dû à *Phytophthora infestans*, est durant toute la période de végétation la maladie la plus menaçante et la plus difficile à maîtriser en production de pomme de terre. Le mildiou constitue une menace partout où la pomme de terre est cultivée et particulièrement pour les cultures en climats tempérés, frais et humides. En pression élevée, la maîtrise du mildiou nécessite des traitements chimiques préventifs et répétés ; alors qu'une lutte inadaptée peut se traduire par des dégâts économiques importants pouvant aller jusqu'à la perte complète de la production. Malgré l'alternance des familles chimiques, la fréquence des traitements fait que la pression de sélection subit par les populations de *P. infestans* est importante. C'est pourquoi il est nécessaire de suivre ce pathogène dans le cadre du plan de surveillance des résistances aux produits phytosanitaires. Cette surveillance porte sur 3 familles de fongicides : les CAA avec le diméthomorphe comme représentant, les dinitroanilines avec le fluazinam et les Qil avec la cyazofamide. Ce plan de surveillance a pour objectif de mettre au point une méthode par tests biologiques de détection de souches résistantes en croissance mycélienne.

Matériels et Méthodes

Prélèvements

Le programme de prélèvement est élaboré au niveau national en fonction des enjeux agronomiques. Les prélèvements sont réalisés sous coordination régionale dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire (fiche de prélèvement en Annexe 1). Les tests de résistance sont réalisés par l'unité CASPER (Caractérisation et Suivi des Phénomènes d'Evolution des Résistances aux produits de protection des plantes) du laboratoire de l'Anses-Lyon.

Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements attendus et reçus au laboratoire dans le cadre du plan de surveillance 2018 pour la thématique « résistance du mildiou de la pomme de terre au diméthomorphe, au fluazinam et à la cyazofamide ».

Région	Nombre de prélèvements prévus	Nombre d'échantillons reçus (exploitables et inexploitables)	Nombre d'échantillons reçus et analysés
Hauts-de-France	3	0	0
TOTAL	3	0	0

Le plan de surveillance 2018 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**) prévoyait 3 prélèvements (parcelles) répartis sur la région des Hauts-de-France. Aucun échantillon n'a été reçu au laboratoire.

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance *P. infestans*.

Partenaires

Nous remercions l'expert national de la filière ainsi que le réseau des préleveurs.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2018-21** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-21>

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

Phytophthora infestans / Pomme de terre / diméthomorphe fluazinam - cyazofamide

Objet : identifier par des méthodes de tests biologiques des phénomènes de résistances du mildiou aux familles des CAA (diméthomorphe), des pyridinamines (fluazinam) et des Qil (cyazofamide).

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des CAA et/ou pyridinamine et/ou Qil. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement : printemps - été

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 20 à 25 segments de tiges de 10/15 cm (1 tige / plante) avec des feuilles ayant des taches jeunes et sporulantes
- Répartir la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible
- Isoler chaque segment de tige dans du papier absorbant (ou papier journal) en les posant à plat entre les 2 feuilles de papier
- Regrouper les tiges dans un sachet plastique NON fermé hermétiquement

Conditionnement :

- conserver les plants dans une glacière (à l'ombre du soleil) lors du prélèvement et au réfrigérateur avant envoi
- protéger les sachets de prélèvements dans le colis d'expédition avec du papier journal

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (lundi - mardi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi
florent.remuson@anses.fr et marie-france.gerentes@anses.fr

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Florent REMUSON – Marie-France GERENTES

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.35 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)

Fax : 04.78.61.91.45

PLAN DE SURVEILLANCE RESISTANCE 2018

BIOAGRESSEUR(S) : <i>Phytophthora infestans</i> (mildiou)	N° Laboratoire
HÔTE(S) : Pomme de terre	N° 18-.....
PRODUIT(S) : Diméthomorphe, fluazinam, cyazofamide	

INFORMATIONS PARCELLE	INFORMATIONS PRELEVEMENT
Type parcelle / variété : <small>(champs, repousse, jardin, tunnel, sous-bache...)</small>	Identifiant du prélèvement : 18-__-__ <small>(année-numéro département-numéro ; exemple : 18-00-001)</small>
Conduite culturale : <small>(biologique, conventionnelle, essai non traité, essai traité...)</small>	Nom préleveur :
Code postal :	Date prélèvement :
Commune :	Suivi du protocole de prélèvement : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Coordonnées GPS de la parcelle : <small>(dans la parcelle, en degré décimal ex : lat 45.7273 – long 4.8280)</small>	Si non, raison : <small>(bioagresseur trop rare...)</small>
Latitude :	
Longitude :	Parcelle déjà prélevée ? : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Si existant, identifiant parcelle :	Si oui, identifiant prélèvement passé :

PROGRAMME DE TRAITEMENT (selon bioagresseur : fongicide(s), insecticide(s) ou herbicide(s), produits appliqués durant le cycle de la culture, avant le prélèvement)

Nom de la substance active (ou produit commercial)						
Nombre d'applications						
Dose (optionnel)						

 Commentaire(s), remarque(s) :

EXPEDITEUR	FACTURATION
Nom, Prénom :	
Organisme :	Organisme :
Adresse :	Adresse :
Téléphone :	Téléphone :
Email :	Email :

Cadre réservé au laboratoire Prog : 18-022-PSURV

 Date de réception : N° : 18-..... Echantillon valide : oui non Si non, raison :
